

РИТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Абдуллаева Дилором Ахмедовна

Кандидат филологических наук, доцент,
Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545468>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 17 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

вопросительное предложение, риторика, риторический вопрос, стилистические фигуры, синтаксическая структура, лексика, лингвистика

АННОТАЦИЯ

в информационном материале рассматриваются индивидуальность риторических вопросительных предложений английского и узбекского язык, которые широко распространены в разных жанрах как устной, так и в письменной речи сравниваемых язык. Проводить анализ типы вопросительных предлжений находясь в зависимости от содержания вопроса, также обсуждены самые распространить риторические вопросы, так как в системе вопросительных предложений риторические вопросительные предложения имеют особое значение как в грамматическом, логическом, так и в стилистическом отношении.

Введение

В современной лингвистике существуют различные определения риторического вопроса, многие ученые рассматривают его как вид вопросительного предложения, противопоставляя риторический вопрос вопросам, целью которых является получение новой информации от собеседника. Обобщая предложенные разными учеными определения риторического вопроса, можно предложить следующую дефиницию: риторический вопрос – это эмоционально-экспрессивное отрицательное или утвердительное суждение, оформленное в виде

вопросительного предложения. Риторический вопрос является эмфатическим утверждением, в стилистике это наиболее изученная форма транспозиции. Однако описания языковых характеристик риторических вопросов, включая их синтаксические и лексические особенности рассредоточены по работам разных авторов. В данной работе сделана попытка объединить их.

Риторический вопрос – стилистический прием, характеризующийся экспрессивной пунктуацией [1]. Г.В. Валимова, описывая пунктуационное оформление риторических вопросов, говорит о

возможности употребления вопросительного или восклицательного знака, а также их сочетания [4]. Известно, что риторические вопросы употребляются для придания речи экспрессивной окраски. Интенсивность экспрессии риторического вопроса складывается из нескольких факторов, а именно: синтаксической структуры (эллиптические высказывания более экспрессивны) и определенных лексических единиц (метафора, эпитет, стилистически окрашенная лексика, модальные слова и частицы) [2]. Далее рассмотрим подробнее связь синтаксиса и использованной лексики с ситуациями употребления и смыслом риторических вопросов.

Основная часть

Поскольку риторические вопросы – это один из вариантов синтаксической транспозиции, многие лингвисты подчеркивают, что они могут быть заменены на невопросительные высказывания без потери смысла высказывания. То есть с помощью риторических вопросов в вопросительной форме передается сообщение, характерное для повествовательного или восклицательного предложения [5].

Существуют разные мнения о связи риторичности вопроса с его языковым оформлением. Некоторые лингвисты считают, что внешняя форма риторического и действительного вопросов совпадают, поэтому сделать вывод о риторичности вопроса исходя из его лексико-грамматических характеристик нельзя [3]. Есть и другая точка зрения, согласно которой риторические вопросы могут

оформляться таким образом, что синтаксическая структура, а не только контекст, обуславливает их риторичность [3].

В речи риторический вопрос чаще всего имеет структуру простого двусоставного предложения, но он может иметь и структуру сложноподчиненного предложения. Риторические вопросы с эллиптической структурой встречаются реже, чем полносоставные.

Вопросительные предложения играют особую роль в системе коммуникативных типов речи. Дело в том, что вопросительные предложения представляют собой запрос о реальности, безвестный говорящему. Такие фразы построены на специальных словах и произносятся раздельно, с вопросительным знаком по завершении предложения. Вопрос чаще всего применяется в форме диалога.[4] Вопросительное предложение делится на 3 типа находясь в зависимости от содержания вопроса, выраженного в нем:

а) соф сўроқ гаплар (вопросительные предложения)

Ким чақираяпти? (кто зовёт?) Who is calling?

б) сўроқ-буйруқ гаплар (вопросительно-повелевательные предложения) Тезроқ юра оласизми? (вы можете побыстрее ходить?) Can you walk quickly? в) риторик сўроқ гаплар. (риторические-вопросительные предложения)

If your friend jumped off the bridge would you do it too?

Агар шеригингиз ўзини кўприкдан ташласа сиз ҳам ташлайсизми? Если

ваш друг спрыгнет с моста вы тоже прыгнете?

В контексте вопросительных предложений риторические вопросительные предложения имеют особое значение как в грамматическом, логическом, так и в стилистическом отношении [8]. При риторическом вопросительном предложении как правило понимают, что ответ также расположен изнутри вопроса и применяется в степень качества стилистического инструмента в эмоциональной (аффективной) речи. В данной задаче риторический вопрос, когда он применяется в степень качества стилистического инструмента, не требует какого-либо ответа, в принципе и в форме вопросов, но применяется, чтобы подчеркнуть данные, выраженную в вопросе, и получить ее согласие слушателем.[7]

Вот отчего в некоторых случаях риторические вопросы не делаются по завершении предложения. Риторические вопросительные предложения часто применяются как средство сначала беседа с собеседником либо как средство привлечения внимания говорящего к проблеме, не требуя прямой ответа.

Как 1 из самых распространить риторических вопросов на английском: «Can't you do anything right?» (Неужели ты не сможешь делать что-либо #истинно? Қўлингиздан бирон-бир фойдали иш келадими, ўзи?) Говорящий не спрашивает, способен ли слушатель делать что то полезное, но применяется, чтобы подчеркнуть свою неполноценность. Риторические вопросы часто отражают вызов, на

который невероятно сказать. Таким образом, риторический вопросительное предложение появляется как подтверждение отрицания. К примеру:

What have the Romans ever done for us? (Monty Python). Вопросительное предложение применяется для выражения значения "Римляки биз учун нима қилиб қўйипти? («что римляне сделали для нас, то есть лизча "The Romans have never done anything for us" (римляне никогда ничего не сделали для нас).[11] Точно также из творчества У.Шекспира произведении «Юлий Цезарь» Марк Антоний:

- Here was a Caesar! When comes such another?

- Здесь был Цезарь! Еще когда придёт такой? (Бу ерда Юлий Цезар бўлган! Яна бунақаси қачон келлади?) Яна бунақаси қачон келлади?) И указывает, что у него есть редкая способность, которая редко встречается у других, и что такой человек скоро не родится?

Риторический опрос применяется как стилистический инструмента для увеличения чувствительность события либо данные в разных жанрах устной и письменной речи, в особенности в поэзии. Это часто применяется в степень качества метафоры для вопроса, упомянутого в тексте.

Данный тип риторических вопросов часто нарекают «риторическими повествовательными», и ответ на данный вопрос определяется другим шуточный вопросом. К примеру,

- Is the sky blue?
- Is the sun hot?
- Is the Pope Catholic?

Некоторые риторические вопросительные предложения стали идиоматическими соединениями на английском языке.[12] Например:

- What's the matter with you?
- Сизга нима бўлди? Туппа-тузук эдингизку?(Что с тобой?)
- Don't you know any better?
- Тузукроқ жавобингиз йўқми? (Неможешь ответить по лучше?)
- Have you no shame?
- Уялмайсизми? (Как ва не стыдно?)
- Are you crazy?
- Жиннимисиз? (Ты дурак?)
- How should I know?
- Мен қаёқдан билай? (Я откуда знаю?)
-

Заключение

В современном английском языке есть ряд стилистических фигур, таких как литотф, антитеза, полисиндетон, асинетон и клаймакс, которые часто принимают активное участие в риторических вопросительных

предложениях. Одним из наиболее распространенных из них является литота.[9]

Хорошо известно, что в английском языке отрицание может быть выражено только с помощью одного средства. Стилистическая фигура, называемая Литота, поднимает риторический вопрос, выражая дискурса посредством двойного отрицания [14]. Например:

Not bad." - "Good. Ёмон эмас - Яхши. (Не плохо - Хорошо) It is no ordinary city. - It is a very impressive city.

Не просто обычные города - это очень интересный город.

That sword was not useless to the warrior now. - The warrior has a use for the sword now.

Этот меч не был бесполезен воину сейчас. - Это необходимо для воина.

She is not as young as she was. - She's old.

Бу аёл аввалгидек ёш эмас. - У анча кексайибди.

Она была не так молода, как была. - Она постарела.

Литературы:

1. *Burton O.*, Brigham Young University. "Rhetorical Questions". Specialized language definitions. Retrieved on 2007-10-19.
2. *Brian's*, Washington State University. "Common Errors in English". Grammatical Errors in the English Language. Retrieved on 2007-10-19.
3. *Abdullaeva Dilorom Akhmedovna* 2021. Semantics and types of rhetoric sentences. International Journal on Integrated Education. 4, 6 (Jun. 2021), 75-78. DOI:<https://doi.org/10.31149/ijie.v4i6.1944>.
4. *Abdullayeva Dilorom Ahmedovna and Narziyeva Nilufar Atakulovna*, "Main styles and methods of teaching speaking foreign languages to medical institutes", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. SP, p. 4, Jan. 2021.
5. *Abdullayeva Dilorom Akhmedovna*. (2021). Distinctive Rhetorical Models of Lexical and Grammatical Structure of The Uzbek Language. Eurasian Scientific Herald, 2, 51-55. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/215>

6. Gafurov B.Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages // Monografia pokonferency jnascience, Research, development №26. – Познань/Poznan, 2020. – Pp.17-19.
7. Gafurov B.Z. Analysis of the relationship of medical terminology with segment phonostylistics of the noun in Russian, Uzbek and English languages // Theoretical & Applied Science. International Scientific Journal. –Philadelphia, USA, 2020.–№1 (81). – P.464-466. <http://T-Science.org>. (Impact Factor SJIF 5.6).
8. Gafurov B.Z. Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns // International Engineering Journal for Research & Development. Published in IEJRD, May 14, 2020. –Vol.5. Issue 4.– P. 1-7. www.iejrd.com.
9. Gafurov B.Z. Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). –Indonesia. Vol. 26. №1, April 2021.–P. 586-590. (Impact factor 7,2)
10. Gafurov B.Z. Medical terminology in edvertising text. Scientific reports of Bukhara State University. –Bukhara, 2021. –№3. –P. 30-41.
11. Sadullaev, Denis B. "Problems of Understanding Philosophical Text as a Linguistic Phenomenon." JournalNX, vol. 6, no. 06, 2020, pp. 128-136.
12. Садуллаев Д. Б. Форма существования языка //81.2 г (5У) Ш 16. – 2019. – С. 201.
13. Sadullaev Denis Bakhtiyorovich Linguistic combinatory processes “assimilation” and “borrowing” as a basis for the development of modern english terminology // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Year : 2020, Volume : 9, Issue : 11, First page : (33) Last page : (38), Online ISSN : 2278-4853. Article DOI : [10.5958/2278-4853.2020.00297.9](https://doi.org/10.5958/2278-4853.2020.00297.9)
14. Sadullaev Denis Bakhtiyorovich Linguistic combinatory processes “assimilation” and “borrowing” as a basis for the development of modern english terminology // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Year : 2020, Volume : 9, Issue : 11, First page : (33) Last page : (38), Online ISSN : 2278-4853. Article DOI : [10.5958/2278-4853.2020.00297.9](https://doi.org/10.5958/2278-4853.2020.00297.9)
15. Bakhtiyorovich, S. D. (2021). TERM: DEFINITION OF THE CONCEPT AND ITS ESSENTIAL FEATURES. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(6), 12-18. Retrieved from <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/181>
16. Бахтиерович, С. Д. (2021). ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОМБИНАТОРНО-КОМПОНЕНТНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(6), 23-29. Retrieved from <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/183>
17. Sadullaev, D. B. (2021). Renaissance And Renaissance Philosophical Texts Through The Prism Of Historical Approach. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 364-371. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue05-67>

18. Садуллаев Д. Б. Philosophical understanding of terms and concepts by an author as an object of linguistic investigations // Молодой ученый. – 2020. – №. 22. – С. 312.
19. Sadullaev D. B. (2020). Concerning the history, formulation and interpretation of the conversion's issue in english language. International Journal on Integrated Education, 3, 3 (Mar. – 2020)
20. Khamraeva Mavlyuda Juraevna 2021. STUDY OF RUSSIAN CASE FORMS IN LINGUISTICS. International Journal on Integrated Education. 4, 6 (Jun. 2021), 67-70. DOI:<https://doi.org/10.31149/ijie.v4i6.1941>.
21. Khamrayeva Mavlyuda Djurayevna. (2021). Russian Language as A Foreign Language in Medical Universities. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 3, 14–18. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejrddi/article/view/278>
22. Khamraeva Mavlyuda Juraevna. (2021). The originality of case forms in russian. central asian journal of literature, philosophy and culture, 2(6), 36-41. <https://doi.org/10.47494/cajipc.v2i6.161>
23. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. - Feb. 2021. - №VOLUME: 02 ISSUE: 02. - С. 45-50.
24. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academicia An International Multidisciplinary Research Journal “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
25. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
26. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020
27. ASHURBAYEVA RUKHIYA KAKHAROVNA. The concept of integration and its application in education. “International Scientific Journal Theoretical & Applied Science” (ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085). –Year: 2020 Issue: 02 Volume: 82. –83-86 p. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658976>
28. Rukiya Ashurbaeva Kahharovna. Effective methods of teaching the mother tongue in the education system. “International Engineering Journal For Research & Development”. Vol.5 Issue 7E-ISSN NO: -2349-0721. <https://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1313>
29. R.K.Ashurbaeva. Ways of effective Implementation of Integration. Middle European Scientific Bulletin. Volume 10, March 2021. ISSN 2694-9970. Pag.45-51. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/308>

EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE

Innovative Academy Research Support Center

UIF = 8.2 | SJIF = 6.051

www.in-academy.uz

30. Ашурбаева Рукия Каххоровна. Интеграционный подход в системе образовани. Colloquium-journal (ISSN 2520-6990 ISSN 2520-2480). (Warszawa, Polska).- №12 (64), 2020 Część 3 (DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11799). <https://cyberleninka.ru>